

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO ESTADO DO CEARÁ: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DA ÚLTIMA DÉCADA

1Maria Ariane Silva Carvalho , 2Ligiane dos Santos Rocha, 3Rebeca Sousa Lima, 4Pâmela Kessely Quirino, 5Alcínia Braga de Lima Arruda.

e-mail: mariaarianesc01ufc@gmail.com; Universidade Federal do Ceará

1 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O envelhecer é acompanhado por uma série de modificações no organismo humano, as quais podem resultar em doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão arterial; responsáveis pela maior parte da morbidade no público idoso. **Objetivo:** analisar e refletir a respeito da epidemiologia de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) mais prevalentes no estado do Ceará, durante a última década (2010 a 2020). **Métodos:** Estudo quantitativo e qualitativo, que tem como base a plataforma do Governo Federal TabNet e outras literaturas de interesse, como legislações e artigos disponíveis na plataforma SciELO, Scopus e PubMed. Os dados pesquisados foram aqueles referente aos anos de 2010 a 2020, para a seleção, utilizou-se conteúdos com amostragem de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e, para comparação, a população geral afetada. Os dados foram analisados por meio da plataforma Google Excel. **Resultados e Discussão:** As DCNT mais prevalentes e avaliadas foram Hipertensão, Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2 e Hipertensão com Diabetes (Tipo 1 e Tipo 2). A disponibilidade do TabNet permitiu a análise, apenas, de

janeiro de 2010 a abril de 2013, limitando a reflexão da pesquisa. A DCNT mais prevalente, analisando os dados gerais, na população geral é a Hipertensão, entretanto, no público idoso é mais prevalente a Hipertensão com Diabetes. Os longevos, estatisticamente, representaram mais da metade do público com Hipertensão e Hipertensão com Diabetes, apresentando os índices, respectivamente, de $53,79\% \pm 0,011$ e $57,51\% \pm 0,005$. Ainda nessa faixa etária, essa população compõe $28,82\% \pm 0,018$ das pessoas com Diabetes tipo 1 e $34,49\% \pm 0,048$ das pessoas com Diabetes tipo 2. O desvio padrão relativo exposto anteriormente demonstra uma certa uniformidade na prevalência dos anos de 2010 a 2013, pois são baixos. Os anos com mais casos relatados de Hipertensão, Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2 e Hipertensão com Diabetes, nessa ordem, entre as pessoas com 60 anos ou mais, foram 2011, 2012, 2011 e 2013. Conclusão: Nesse contexto, embora a análise não tenha sido realizada dos últimos dez anos, apenas quatro anos, os resultados demonstram a tendência, estatisticamente, constante da população idosa em desenvolver DCNT. Os resultados obtidos, também, corroboram com a tese mundial de que, com a senescência, o corpo humano tende a ficar mais suscetível ao desenvolvimento de DCNT, no cenário abordado, principalmente de Hipertensão e Hipertensão com Diabetes.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão; Diabetes; Envelhecimento; Doenças não transmissíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa: Cadernos de Atenção Básica - n.º 19. Brasília, DF, 2006. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/evelhecimento_saude_pessoa_idosa.pdf. Acesso em: 09 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. 2011. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf. Acesso em: 09 fev. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Estatuto da Pessoa Idosa assegura direitos de pessoas com 60 anos ou mais. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodo-eleitoral/estatuto-do-idoso-assegura-direitos-de-pessoas-com-60-anos-ou-mais#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20lei,dar%20prioridades%20%C3%A0s%20pessoas%20idosas>. Acesso em: 09 jan. 2024.

FIGUEIREDO, Ana Elisa Bastos; CECCON, Roger Flores; FIGUEIREDO, José Henrique Cunha. Chronic non-communicable diseases and their implications in the life of dependent elderly people. SciELO: Saúde Pública: Scientific Electronic Library Online: Ciência e Saúde Coletiva, [s. l.], v. 23, ed. 1, p. 77-88, 2021. DOI 10.1590/1413-81232020261.33882020. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2021.v26n1/77-88/en/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

